

STUXNET COMO ARMA GEOPOLÍTICA: AS GUERRAS DO FUTURO DENTRO DO CIBERESPAÇO

STUXNET AS A GEOPOLITICAL WEAPON: THE WARS OF THE FUTURE WITHIN CYBERSPACE

Myrel Richard Alves dos Santos
myrelrichard20@gmail.com

Ilara Julião Ramos¹
ilara.jramos@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo abordar e discutir sobre os grandes desafios enfrentados pelas Relações Internacionais após o fim da Guerra Fria na área da segurança internacional: os ataques cibernéticos, haja vista as diferentes formas de ataques e guerras que, a partir daquele momento, foram desenvolvidas e como a evolução da tecnologia proporcionou um novo local para os conflitos entre países, o denominado ciberespaço. O ciberespaço tornou-se uma ferramenta indispensável dentro do sistema internacional, o que torna pertinente analisar as mudanças que esse novo espaço traz para a geopolítica do sistema. Também será analisado o caso do *Stuxnet*, um *worm* descoberto em 2010, que infectou as instalações nucleares em Natanz, no Irã. Este incidente cibernético provocou uma grande mudança nas políticas cibernéticas dos Estados e suas estratégias, além de ser considerado o primeiro caso de guerra cibernética já registrado.

Palavras-chave: Ciberespaço; Hegemonia; Geopolítica; Stuxnet; CiberRI.

ABSTRACT

The aim of this article is to address and discuss the major challenges faced by International Relations after the end of the Cold War in the area of international security: cyber attacks, given the different forms of attacks and wars that have been developed since then and how the evolution of technology has provided a new venue for conflicts between countries, known as cyberspace. Cyberspace has become an indispensable tool within the international system, which makes it pertinent to analyze the changes that this new space brings to the geopolitics of the system. The case of *Stuxnet*, a worm discovered in 2010 that infected the nuclear facilities in Natanz, Iran, will also be analyzed. This cyber incident caused a major change in the cyber policies of states and their strategies, as well as being considered the first case of cyber warfare ever recorded.

Keywords: Cyberspace; Hegemony; Geopolitics; Stuxnet; CyberRI.

1 INTRODUÇÃO

¹ Universidade Estadual da Paraíba - João Pessoa - ilara.jramos@gmail.com

O ciberespaço tornou-se uma ferramenta indispensável dentro do sistema internacional, gerando um foco em estudos sobre o meio e a criação de uma área de análise acadêmica, as Relações Internacionais Cibernéticas (CiberRI). Com a globalização, o ciberespaço acaba trazendo consigo uma possível chance de quebra das barreiras internacionais, facilitando negociações e parcerias futuras entre países. Entretanto, com o surgimento do CiberRI, as disputas hegemônicas entre os Estados aumentaram em níveis inimagináveis, se tornando foco de estudos fundamentais dentro do sistema internacional através da nova onda de confrontos e tentativas de reafirmar sua soberania. Tais fenômenos passaram a ser denominados como guerras cibernéticas.

O primeiro caso registrado na história das relações internacionais como uma guerra cibernética entre Estados foi em 2010, onde um programa chamado *Stuxnet* foi criado para danificar equipamentos industriais contra as bases de controle do programa nuclear iraniano. Denominado como um *worm*, o *Stuxnet* foi o maior caso de *cyberwarfare* até aquele momento conhecido. Esse ataque se caracterizou como um grande marco devido aos seus impactos e consequências dentro do âmbito doméstico e internacional, trazendo preocupação dos países em relação à política e segurança, tanto física quanto virtual. A partir dessa época, novos questionamentos surgiram entre os estudiosos para investigar e esclarecer como ocorrem os métodos de guerra dentro do ciberespaço e quais as suas consequências para o mundo.

O artigo ampara-se metodologicamente a partir de revisões bibliográficas e do estudo do caso *Stuxnet*, visando destacar o papel importante que o ciberespaço tem tomado dentro da geopolítica, agindo como uma arma valorizadora da hegemonia utilizada por países soberanos para concretizar o seu domínio sobre outros Estados. A primeira parte do artigo explica o conceito de geopolítica e como o ciberespaço é utilizado como uma arma de guerra, explicando sobre novos conceitos tal qual o “*Software Power*”. Logo após, é abordado sobre como o *worm Stuxnet* surgiu e quais os impactos esse programa trouxe para o sistema internacional e, por fim, quais resultados e conclusões puderam ser extraídos ao longo de toda a pesquisa.

2 O ESPAÇO GEOGRÁFICO E O PODER

No desenvolvimento da ciência geográfica, a geopolítica tem o seu ponto de partida vindo da geografia humana. Essa área foi criada para analisar as relações entre as sociedades, o espaço e o poder através dos aspectos políticos e militares, pois a partir do momento onde o ser humano é influenciado pelo ambiente no qual está inserido a geografia se torna uma ciência social. Em síntese, o termo “Geopolítica” foi pensado como uma nomenclatura para diversos

assuntos que envolvam o internacional e seus problemas geográficos, as análises dentro dessa área são voltadas para estudos sobre a localização estratégica, já que países como Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, Holanda, Canadá e muitos outros estão ocupando posições de influência no mapa com seus benefícios em rotas marítimas, fronteiras compartilhadas com outras nações ou proximidade de recursos naturais, o que os torna beneficiados geopoliticamente (Castro, 1981).

Outra área focada na geopolítica são os recursos naturais e economia, um país pode aumentar sua influência dentro das relações internacionais devido a sua alta disponibilidade de recursos, além de seus benefícios entre fronteiras, acessos a rotas comerciais e comunicação, infraestrutura e desenvolvimento. Entretanto, o principal ponto de influência de um país, é referente à segurança e defesa, pois um país sem estratégias de segurança se torna um alvo frágil dentro do sistema internacional (Castro, 1981).

O período pós-Guerra Fria seguido da queda do muro de Berlim e o declínio da União Soviética desencadeou uma maior concentração de estudos voltados para a área de segurança internacional. A bipolaridade de liderança entre Estados Unidos e União Soviética deixou de ser predominante no mundo devido ao surgimento de novos hegemons como União Europeia, China, Rússia, Índia e outras potências. Com isso, uma nova dinâmica foi inserida no contexto internacional dentro da geopolítica, o poder não mais está nas mãos de duas grandes potências, agora novas organizações, atores não-estatais e países que vão conquistar um nível maior de influência dentro do sistema internacional irão surgir, cada um com seus próprios objetivos de conquistas e estratégias geopolíticas (Manzi, 2018).

A internet dentro desse contexto evoluiu, alcançando um papel indispensável como um novo campo de comunicação devido a sua fácil utilização e grande disponibilidade de informações. Entretanto, outro aspecto que se desenvolveu junto com a tecnologia foram as formas de controle de recursos tecnológicos, novas estratégias foram pensadas para um país obter sua influência nesse novo mundo conhecido como ciberespaço. Para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (*U.S. Defense Department, DOD*), ciberespaço é “um domínio global dentro do ambiente informacional na rede interdependente de infraestruturas de tecnologia da informação” (Ferrer, 2019).

Em síntese, a maioria dos países passaram a considerar o ciberespaço como um novo domínio a ser tomado, criando assim novas armas de batalha para as guerras que estavam para acontecer. As conhecidas como guerras cibernéticas são um espaço onde os Estados usufruem

do poder militar e tecnológico para através de meios, estratégias e ferramentas alcançar seus objetivos.

3 A utilização do ciberespaço como arma de guerra geopolítica

Fica evidente o quanto a tecnologia é relevante e aumenta as capacidades bélicas dos Estados em níveis alarmantes. Em conjunto com os conceitos de Nye “*Soft-power*” e “*Hard-power*”, Gills (2016) traz uma nova nomenclatura: “*Software Power*”, um termo voltado para se referir à segurança cibernética baseado nas percepções de que com novas tecnologias, novos estudos voltados para temas de estudo estratégico são iniciados, proporcionando novas vertentes analisadoras de impactos tecnológicos, vulnerabilidades e estabilidades/instabilidades estratégicas advindas dessas novas ameaças. Vale destacar um trecho da obra “Relações Internacionais cibernéticas (CiberRI): o impacto dos Estudos Estratégicos sobre o ciberespaço nas Relações Internacionais.”

Não se trata, porém, de “poder do software” ou “poder do programa de computador”, pois emprega-se aqui a palavra software como um atributo/adjetivo (conceito-fim), e não objeto/substantivo (conceito-meio) do poder, tal como parece fazer Nye Jr (2004; 2011b) com *Soft Power* e *Cyber Power*. Até mesmo “Poder de Software” soa estranho aos desígnios aqui perseguidos, haja vista que enfatiza “Software”, e não “Poder”, elemento imprescritível em CP/RI (Vilar-Lopes, Gills. 2016, p. 7).

Em síntese, *Software Power* é a capacidade que um Estado tem de intervir na política internacional de outro estado de forma político-estratégica através de um *software*, como o *worm* conhecido como *Stuxnet*. A guerra cibernética torna-se então o principal meio de adquirir informações estratégicas de outros países, servindo como forma de preparo para possíveis conflitos. Segundo Augusto W. M. Teixeira Júnior, Gills Vilar-Lopes e Marco Túlio Delgobbo Freitas (2017), existem três tendências que englobam os impactos da tecnologia cibernética no contexto militar, são elas: “(1) expressão do predomínio do novo domínio cibernético, operando como arma independente; (2) apenas nova ferramenta para alcançar a vitória em “velhos domínios”, na forma de arma combinada; e (3) arma estratégica”.

No presente artigo, a segunda tendência tem seu destaque, pois o *Stuxnet* é uma das mais marcantes armas estratégicas até o momento registrada, utilizadas para desestabilizar a estrutura de um inimigo entendido como alvo. A junção de ciberespaço e uso da força dentro da geopolítica pode ser identificada através de “armas combinadas”, ou seja, essa nomenclatura é uma ideia de que armas combatentes e sistemas de armas possibilitam uma eficácia e sobrevivência maior quando combinadas (House, 2008).

Todavia, o ciberespaço é uma preocupação para os Estados devido às suas características similares quando referentes a lugar, distância, tamanho e rota, mesmo não contendo características físicas. O grande diferencial desse novo espaço de guerra é a velocidade de resposta e coleta de informações, pois com o meio digital agora inserido no contexto das disputas interestatais, não é mais necessário todo um preparo físico para obter segredos estratégicos de outros Estados, as fronteiras deixam de existir (Ferrer, Aline Lopes, 2019).

4 O SURGIMENTO DO *STUXNET*

É importante ressaltar que o *Stuxnet*, apesar de ser comumente denominado de vírus, é na verdade um *worm* ('verme' tradução para o português) porque, diferentemente de um vírus, que fica limitado a infeccionar programas e máquinas específicas e não funciona independentemente, um *worm* em contrapartida é mais autônomo, possuindo um código mais completo e complexo que o permite agir por conta própria, podendo infectar sistemas inteiros e se espalhar sozinho para outras máquinas através da internet ou dispositivos USB (Clarke; Knake, 2015). O *Stuxnet* foi um *worm* que foi projetado especificamente para atacar o sistema operacional das centrífugas de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã. Segundo Zetter (2014), a existência desse *worm* e as consequências causadas por ele foram, basicamente, a oficialização de uma nova era, caracterizada pela presença da guerra cibernética.

Em seu artigo "*The Real Story of Stuxnet*", Kushner (2019) fala sobre como vários especialistas acreditam que esse *worm* só poderia ter sido criado através do investimento de algum Estado por possuir um código tão complexo e sofisticado, sendo quase impossível de quebrá-lo. À vista disso, o *Stuxnet* faz história como pioneiro na era da guerra digital por ser considerado o primeiro caso do uso de uma arma cibernética de um ente estatal contra outro ente estatal (Zetter, 2014, p. 15). Autores como Rosenbaum (2012), Zetter (2014) e Lindsay (2013) afirmam que as evidências e os motivos apontam para o envolvimento dos Estados Unidos e de Israel:

Logo após a descoberta pública do Stuxnet, as especulações logo se voltaram para os Estados Unidos e/ou Israel. Depois que o nível de sofisticação técnica foi apreciado e divulgado pela comunidade de segurança de computadores, as preocupações com hackers solitários e gangues terroristas puderam ser descartadas por falta de motivos. Os Estados com capacidade de guerra cibernética, como a Rússia ou a China, não tinham motivos convincentes, embora alguns tentassem apresentar o caso conspiratório. Israel e os Estados Unidos, por outro lado, eram bem dotados tanto de meios quanto de motivos (Lindsay, 2013, p. 400, tradução nossa).²

² No original: Shortly after the public discovery of Stuxnet, speculation soon settled on the United States and/or Israel. Once the level of technical sophistication was appreciated and publicized by the computer security

Lindsay (2013) aponta que Israel e Estados Unidos, além de possuírem a capacidade e sofisticação tecnológica para desencadear uma guerra cibernética contra o Irã, eles ainda são os que possuem motivos para isso, já que países com grande aparato tecnológico, tal como a China e Rússia, não teriam razões para atacar o Irã. Essas desavenças entre Irã, Estados Unidos e Israel não são tão recentes, mas que se agravaram devido ao desenvolvimento de tecnologia nuclear no Irã.

Contextualizando, Zetter (2014) disserta sobre como Israel costuma ser totalmente contrário à disseminação de armas nucleares em outros países da região, já que para eles há uma linha muito tênue entre o uso para fins pacíficos e para o uso bélico, além de considerar isso uma ameaça grave à sua própria sobrevivência. Isso é o que justifica as iniciativas de Israel para evitar o avanço de armamento nuclear. À vista disso, o Irã é tido como uma possível ameaça principalmente devido à sua proximidade geográfica.

No que confere os motivos dos Estados Unidos, as relações entre os dois países são conturbadas, os Estados Unidos consideram o Irã como seu inimigo de Estado colocando-o no que é chamado de “Eixo do Mal”. Composto por Iraque, Coréia do Norte e Irã, o “Eixo do Mal” é caracterizado como a união de Estados considerados terroristas e seus aliados, sendo visto como uma ameaça de natureza sistêmica que coloca em perigo a sobrevivência americana (Pecequillo, 2002). Nesse cenário conflituoso regional e internacional das relações entre Irã com Israel e Estados Unidos, a existência do desenvolvimento de um programa de energia nuclear, e a possibilidade de existir a produção de armamento nuclear pelo Irã, causa muitos atritos. É nesse contexto que Israel e Estados Unidos, supostamente, haveriam desenvolvido o *worm Stuxnet* para atrasar os possíveis planos de desenvolvimento bélico-nuclear do Irã.

Diante disso, como Clarke e Knake (2015) apontam, o *Stuxnet* foi um *worm* muito complexo e poderoso, devido ao fato de que possuía um código praticamente sem falhas, com um certificado digital que permitia que ele funcionasse sem ser notado por antivírus, além de possuir uma data limite de funcionamento, onde cessaria quando chegasse determinado dia, isso permitiu que o *malware* se espalhasse pela rede sem chamar a atenção para si.

community, worries about lone hackers and terrorist gangs could be ruled out for want of means. States with cyber warfare capacity such as Russia or China lacked convincing motive, although some tried to make the conspiratorial case. Israel and the United States, by contrast, were well-endowed with both means and motive (Lindsay, 2013, p. 400).

HOW STUXNET WORKED

1. infection

Stuxnet enters a system via a USB stick and proceeds to infect all machines running Microsoft Windows. By brandishing a digital certificate that seems to show that it comes from a reliable company, the worm is able to evade automated-detection systems.

2. search

Stuxnet then checks whether a given machine is part of the targeted industrial control system made by Siemens. Such systems are deployed in Iran to run high-speed centrifuges that help to enrich nuclear fuel.

3. update

If the system isn't a target, Stuxnet does nothing; if it is, the worm attempts to access the Internet and download a more recent version of itself.

4. compromise

The worm then compromises the target system's logic controllers, exploiting "zero day" vulnerabilities—software weaknesses that haven't been identified by security experts.

5. control

In the beginning, Stuxnet spies on the operations of the targeted system. Then it uses the information it has gathered to take control of the centrifuges, making them spin themselves to failure.

6. deceive and destroy

Meanwhile, it provides false feedback to outside controllers, ensuring that they won't know what's going wrong until it's too late to do anything about it.

Fonte: KUSHNER, David. The Real Story of Stuxnet. IEEE Spectrum. Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-stuxnet#toggle-gdpr>>.

O *Stuxnet* infecta os computadores da usina, altera os comandos e faz com que as centrífugas de energia nuclear comecem a girar sem parar, havendo uma sobrecarga até o ponto delas quebrarem. O Irã identificou essa falha no sistema devido as constantes fiscalizações feitas pela AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)³, que notou que durante o ano de 2010 a quantidade de centrífugas que tinham sido substituídas havia sido muito maior que qualquer ano anterior. Quase mil centrífugas quebraram completamente na usina nuclear de Natanz, que possuía cerca de 8.700 centrífugas até então.

Até hoje, os Estados Unidos e Israel não assumiram publicamente que são os responsáveis pela criação e execução do *Stuxnet*, mas de acordo com vários especialistas, entrevistas e documentos vazados, as várias partes dos códigos e métodos utilizados apontavam que a autoria do programa eram Israel e Estados Unidos, tendo em vista também como a geopolítica daquele momento estava organizada. Depois da criação e descoberta do *worm* e da sua inserção nos sistemas de Natanz, várias nações começaram a adotar determinados comportamentos para prevenir futuros ataques cibernéticos (Zetter, 2014; Lindsay, 2013).

³ Ver: [IAEA and Iran - IAEA Board Reports | IAEA](#)

O incidente desse *worm* mostrou que os equipamentos industriais tinham normas de cibersegurança fracas e estavam expostos a ataques que danificaram toda a infraestrutura e causaram problemas não só tecnológicos como, também, econômicos e políticos. Esse caso mostra como é necessário que os Estados invistam em melhorar sua segurança cibernética para evitar que situações como a do *Stuxnet* ocorram novamente, já que é entendido que existem organizações, grupos e nações que estão ativamente desenvolvendo capacidades cibernéticas para danificar infraestruturas nacionais críticas.

5 RELAÇÃO ENTRE PODER MILITAR E PODER CIBERNÉTICO

Foi destacado no presente artigo as áreas onde o *Stuxnet* atingiu negativamente após a sua ativação, o maior questionamento é quais foram as razões dessa arma geopolítica trazer novas guerras, as “guerras do futuro” para o contexto militar diretamente. Em síntese, isso ocorre porque o *worm* é considerado um ciberataque direcionado e altamente sofisticado visto que possui uma estratégia de ataque e seu alvo específico, sendo projetado para atingir uma instalação nuclear iraniana, comprovando que a precisão do *Stuxnet* foi altamente precisa ainda nos períodos iniciais do ciberespaço.

Para Nye (2010), “o ciberespaço não substituirá o espaço geográfico e não destruirá a soberania estatal, mas a difusão de poder no ciberespaço irá coexistir e complicar grandiosamente o que significa o exercício do poder nestas dimensões” (Nye, 2010, apud Lopes, 2019, p. 7). Todo o conceito de poder cibernético é definido pelo autor como a utilização da tecnologia para favorecimentos das batalhas já decorrentes, de tal forma que obtenha vantagens para a vitória do utilizador. As armas cibernéticas podem ser usadas para causar danos dentro e fora do ciberespaço.

Os Estados conseguem enxergar a vantagem que armas como o *Stuxnet* podem trazer. Entretanto, também é perceptível que quanto mais investimento em treinamento de hackers para ataques, mais vulnerável o país fica pois se torna um grande alvo. Para ter um maior investimento no mundo cibernético, é necessário trabalhar também na sua defesa contra possíveis ataques, quanto mais avançado tecnologicamente um país é, mais vulnerável ele fica à ataques cibernéticos, é nesse contexto que a ciberdefesa atua, pois é a área onde as atores precisam ter o máximo de controle possível de sua saída e entrada de informação.

A tabela a seguir detalha a profundidade dos níveis em que os países estavam inseridos dentro do ciberespaço em meados de 2015, através de um “score” os países são classificados de menor pontuação para maior, sendo Irã o país menos desenvolvido nesse contexto e Rússia

como principal investidor de tecnologia. A área de “Cyber-Offense” (‘Ciber-Ofensa’ tradução para o português) é caracterizada pelos investimentos feitos pelo país em tecnologias de ataque dentro do ciberespaço, “Cyber-Dependence” (Ciber-Dependencia tradução para o português) é o quanto aquele país depende, ou melhor, utiliza do ciberespaço para favorecimento de seus objetivos, “Cyber-defense” (‘Ciber-Defesa’ tradução para o português) se trata do quanto o Estado investe em tecnologia para segurança cibernética principalmente contra possíveis ataques.

State	Cyber-Offense	Cyber-Dependence	Cyber-Defense	Total Score
Iran	4	5	3	12
Great Britain	7	2	4	13
Germany	7	2	4	13
South Korea	6	4	4	14
North Korea	3	9	2	14
United States	9	2	4	15
Israel	8	3	4	15
China	6	4	6	16
Russia	7	3	7	17

Fonte: MANESS, Ryan. Políticas cibernéticas como fonte de poder. 2015. P. 9

Analisando a tabela apresentada, o Irã tem um ponto visivelmente fraco dentro da ciberdefesa, ficando à frente somente da Coreia do Norte, isso abre uma lacuna enorme para possíveis ataques como foi o caso do *Stuxnet*, se o país tem o intuito de continuar com estudos tão relevantes para a hegemonia de forma secreta, é necessário maior investimento para que países como os Estados Unidos não consigam invadir facilmente as bases desses estudos.

Fica claro a diferença de poder entre Estados Unidos e Irã quando o assunto é ciberespaço, já que os Estados Unidos têm maior força ciber-ofensiva, isso é comprovado no momento em que o um ataque de grande larga como o *Stuxnet* só é detectado após atrasar o processo da base iraniana de forma permanente. Estudos nucleares são o foco dos países desde muito tempo, é de se esperar que países como os Estados Unidos tenham interesse em investigar e descobrir o que está sendo feito pelo Irã.

Mais acima da tabela se encontra Israel, com um total de 15 pontos voltados principalmente para meio de ciberataque, relacionando com o seu interesse em conjunto com os Estado Unidos nos estudos nucleares do Irã, fica evidente a vantagem que os dois países têm, principalmente porque o Irã tem uma ciberdefesa de nível 3, considerada muito baixa quando colocada de frente com os dois inimigos, que somados possuem 17 pontos de investimento em poder ciber-ofensivo.

Essa união pode ter sido criada pois Israel já tem um histórico de desavenças contra o Irã, entretanto, cientes de que não tinham desenvolvimento tecnológico suficiente para um worm tão elaborado. Israel tem a maior taxa de poder cibernético voltado para ataques, classificado em nível 8, mas sua ciberdefesa é de nível 4 o que torna o país vulnerável a possíveis ataques, isso desqualifica as suas vantagens comparadas a países como a China e Rússia com pontuação 9 dentro da ciber-defesa, assim como os Estados Unidos com 4 pontos. Todavia, com a aliança dessas duas grandes potências para atingir um objetivo em comum, se torna mais fácil essa desvantagem ser insignificante. A prova de que o Irã esteve sujeito a ataques cibernéticos é o seu baixo *Score* na tabela, sendo o país com pontuação mais baixa. Iniciar um estudo tão importante para as guerras que estão por vir, de forma remota e sem um bom investimento em cibersegurança torna o país um alvo fácil de ataques cibernéticos. Sendo assim, os Estados Unidos veem a oportunidade de alcançar um objetivo em comum e a aliança é formada para atingir um alvo fácil, a base do programa de estudos nucleares do Irã.

O *Stuxnet* causou grande impacto no Irã, desencadeando a preocupação de outros países para proteção cibernética. Até 2015, a Rússia estava como maior influência dentro do ciberespaço, seu nível de “*Cyber-offense*” não é tão elevado como o dos Estados Unidos ou Israel, todavia, a sua cibersegurança tem destaque comparado a todos os outros, ultrapassando até mesmo a China. Com um *score* de 17, o país tem não apenas grande relevância no meio cibernético como também pode causar efeitos catastróficos a outros países quando o assunto se trata de guerra cibernética, caso haja um maior investimento do Estado.

Vale ressaltar ainda que as guerras do futuro não ocorrem com mais frequência pois não envolve apenas o ciberespaço, como já foi dito anteriormente, as armas cibernéticas - até o momento - são inseridas para auxiliar o poder militar dos países, a Rússia na tabela anterior se insere em primeiro lugar na pontuação dentro do ciberespaço, contudo, quando o contexto é poder militar sua colocação cai.

Segundo a revista “*Exame*”, em 2015, os estudos do *Global Firepower*, uma pesquisa que avalia as forças armadas de 160 países anualmente para verificação e classificação em um ranking mundial, apontaram que os Estados Unidos se encontravam em primeiro lugar com poderio militar, com uma pontuação geral de 1.166, o orçamento para defesa do país era em média de 577 bilhões de dólares, a mão de obra militar pronta para batalha era de 1,4 milhões de pessoas, tendo respectivamente 8.848 de poder terrestre, 13.892 de poder aéreo e 473 de poder naval.

A Rússia, em contrapartida, estava inserida em segundo lugar com uma pontuação de 0.1868, seu orçamento para defesa era de 60 bilhões de dólares, com uma mão de obra pronta para batalha de 766 mil pessoas, os 3 poderes tinham sua pontuação respectivamente de Poder terrestre: 15.398; Poder aéreo: 3.429; Poder naval: 352. Esses pontos são baseados em um cálculo relacionando a quantidade de dinheiro investido, juntamente com soldados voltados para a área e investimentos militares no geral. A Rússia se encontrava em primeiro no *score* em 2015, pois havia percebido desde 2010 as oportunidades que esse espaço poderia proporcionar, já que a internet está além de um espaço de apenas vigilância a nível doméstico.

[Prioridade das forças armadas] d) a implementação prévia de medidas de guerra de informação para alcançar objetivos políticos sem a utilização da força militar e, subsequentemente, no interesse de moldar uma resposta favorável para a comunidade mundial pela utilização da força militar (Russian Military Doctrine, 2010 apud Lopes, 2019, p. 15).

Essa correlação de poderes é altamente perceptível e os países estão começando a perceber a influência da geopolítica no ciberespaço.

6 CONCLUSÕES

Vale ressaltar que é uma ideia equivocada considerar durante o período do *Stuxnet* o ciberespaço como um objetivo de domínio combatente, tendo em vista que a arma foi um auxiliador e facilitador para causar um efeito cinético, e não a tentativa de dominação do ciberespaço em si. Isso ocorre pois no ciberespaço existe uma liberdade maior de acesso e utilização, além de não ser um espaço físico como um pedaço de terra.

O potencial para conflitos serem desencadeados dentro do ciberespaço é maior quando comparado às disputas tradicionais de guerra, pois evita uma das dificuldades para se iniciar uma guerra tradicional, que são os planejamentos iniciais, principalmente voltados para o meio humano. Em síntese, no contexto moral e emocional, existem diversas complexidades, haja vista o sacrifício da própria existência de pessoas para dar início a ataques de simples coleta de informação. Com as guerras cibernéticas isso não ocorre mais, os primeiros ataques nesse novo meio ocorrem de forma que evite a morte em massa de pessoas.

O *worm Stuxnet*, por exemplo, representa um momento de virada fundamental na história militar e, também, nos estudos e análises de segurança virtual. Sua notável sofisticação é o ponto central desse caso, que continua a surpreender especialistas até hoje. Ao introduzir uma tecnologia praticamente impossível de se invadir e destruir, o *Stuxnet* redefiniu os padrões

de ataque cibernético e evidenciou a necessidade de uma compreensão mais profunda da segurança virtual e suas implicações no cenário militar.

Lindsay (2013) fala sobre como os ataques e tentativas de guerras cibernéticas continuarão a amadurecer e se complementar, cada vez mais, com o poderio convencional militar e suas operações, e como já está se tornando um componente comum das relações internacionais. Sendo assim, conclui-se que é de suma importância que os Estados do sistema internacional busquem desenvolver e melhorar sua ciber-defesa, visando evitar e se prevenir de novas guerras do futuro no ciberespaço obtendo também seu reflexo na ciber-segurança a partir de implementação de medidas eficazes para segurança de dados, além de ser necessária a criação de estratégias cibernéticas para proteger as infraestruturas críticas da nação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro, Therezinha. **Geopolítica das Relações Internacionais**. Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1981): 133.

Clarke, Richard A.; Knake, Robert K. **Guerra Cibernética: a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito**. ed. Kindle. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

Ferrer, Aline Lopes. **Guerra Fria 3.0: o jogo de poder entre Estados Unidos e Rússia no ambiente cibernético**. (2019).

GEN, Lt. **Future Wars 21st Century Warfare: From “Battlefield” to “Battlespace”**. **Future Wars**. Disponível em: <<https://futurewars.rspanwar.net/21st-century-warfare-from-battlefield-to-battlespace/>>. Acesso em: 02 set. 2023.

House, Jonathan M. **Combinação das armas: a guerra do século XX**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2008.

IAEA and Iran - **IAEA Board Reports** | IAEA. Iaea.org. Disponível em: <<https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-board-reports>>. Acesso em: 21 set. 2023.

Kushner, D. **The Real Story of Stuxnet** - IEEE Spectrum, 2019. <https://spectrum.ieee.org/telecom/security/the-real-story-of-stuxnet> 1/6 The Real Story of Stuxnet How Kaspersky Lab tracked down the malware that stymied Iran’s nuclear- fuel enrichment program. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://courses.cs.duke.edu/spring20/compsci342/netid/readings/cyber/stuxnet-ieee-spectrum.pdf>>.

Lindsay, J.R., 2013. **Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare**. Secur. Stud. 22, 365–404.

Mannes, Ryan. **Políticas cibernéticas como fonte de poder**. 2015. P. 9

Manzi, Rafael Henrique Dias. **A ordem econômica internacional no pós-guerra fria: da transição uni-multipolar à acomodação institucional do resto e do G8 emergente.** (2018). NYE, Joseph S. **Cyber Power.** Harvard Kennedy School. Belfer Center. 2010. Disponível em: <<https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/cyber-power.pdf>>

Pecequilo, C. **O Eixo do Mal.** Meridiano 47, Brasília, n. 20/21, mar/abr. 2002

Ruic, Gabriela. **As 25 maiores potências militares do planeta em 2015.** Exame. Disponível em: <<https://exame.com/mundo/as-25-maiores-potencias-militares-do-planeta-em-2015/>>. Acesso em: 03 set. 2023.

Stuxnet, Report; Baezner, Marie; Robin, Patrice. **Research Collection.** 2017. Disponível em: <<https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/200661/1/Cyber-Reports-2017-04.pdf>>.

Vilar-Lopes, Gills. **Relações Internacionais cibernéticas (CiberRI):** o impacto dos Estudos Estratégicos sobre o ciberespaço nas Relações Internacionais. Congresso Latinoamericano de Ciência Política. Vol. 9.

Zetter, Kim. **Countdown to Zero Day - Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon.** Crown Publishers, Nova Iorque, 2014